

Ferramenta da Terapia Familiar:

Identificação de Problemas de

Falta de Reconhecimento

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento é uma técnica utilizada na Terapia Familiar para identificar e compreender questões relacionadas à ausência de reconhecimento e valorização entre os membros da família.

Tematologia: Terapia Familiar; Reconhecimento; Valorização; Relacionamentos Familiares.

Etimologia: O termo "identificação" deriva do Latim "identificatio", relacionado ao ato de reconhecer ou

Enciclopédia da Conscienciologia
determinar a identidade de algo ou alguém. "Problemas" tem origem no Latim "problema", significando questões ou desafios a serem resolvidos. "Falta" vem do Latim "fallere", indicando a ausência de algo esperado ou necessário. "Reconhecimento" provém do Latim "recognoscere", que significa conhecer ou admitir algo como verdadeiro ou válido.

Neologia: A Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Familiar.

II. Fatuística

Pensenologia: Durante a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento, os pensamentos dos participantes podem refletir a busca por compreender e superar as dinâmicas familiares que contribuem para a falta de valorização e reconhecimento entre os membros.

Fatologia: Esta técnica envolve uma série de passos e estratégias, incluindo:

Observação de padrões de interação: O terapeuta observa as interações entre os membros da família em busca de sinais de falta de reconhecimento,

Enciclopédia da Conscienciologia
como falta de comunicação positiva, críticas constantes ou falta de apoio emocional.

Coleta de informações: São realizadas entrevistas e questionários para obter informações sobre as percepções e experiências dos membros da família em relação ao reconhecimento e valorização dentro do sistema familiar.

Análise sistêmica: O terapeuta analisa a estrutura e dinâmica familiar, identificando padrões de comportamento e comunicação que contribuem para a falta de reconhecimento e valorização.

Promoção da comunicação aberta: São realizadas sessões terapêuticas com o objetivo de promover a comunicação aberta e honesta entre os membros da família, permitindo a expressão de sentimentos e necessidades relacionadas ao reconhecimento.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, durante a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento, podem ocorrer percepções extrafísicas relacionadas às energias e padrões de interação familiar, auxiliando na compreensão dos desafios enfrentados pela família.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: A Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento pode ser complementada por outras técnicas terapêuticas, como genogramas familiares, escalas de avaliação psicológica e terapia individual para explorar questões pessoais relacionadas ao reconhecimento e autoestima.

Principiologia: Esta técnica está fundamentada nos princípios da Terapia Familiar, que incluem a compreensão sistêmica, a abordagem holística e a promoção da comunicação e coesão familiar.

Codigologia: A Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento está alinhada ao código de ética da Terapia Familiar, que preconiza o respeito pela privacidade, confidencialidade e autonomia dos membros da família.

Tecnologia: O uso de recursos como gravadores de áudio, câmeras de vídeo e questionários estruturados pode ser empregado para auxiliar na coleta e análise de informações durante a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta Familiar; Família em processo terapêutico; Indivíduos que buscam compreender e resolver questões relacionadas ao reconhecimento e valorização dentro do contexto familiar.

Masculinologia: O terapeuta que conduz a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento; o homem que reconhece a importância do reconhecimento e valorização dentro da família.

Femininologia: A terapeuta que utiliza a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento como ferramenta terapêutica; a mulher que busca promover o reconhecimento e valorização dentro da família.

Hominologia: O Homo sapiens familiarologus; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens interrelationalis.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de questão durante a Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento é: "Como você se sente em relação ao reconhecimento e valorização dentro da

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
família? Quais são suas experiências e expectativas?"

Culturologia: A Cultura da Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento valoriza a abertura, a honestidade e a colaboração entre os membros da família e o terapeuta, visando promover a compreensão e a resolução de problemas relacionados ao reconhecimento e valorização.

VI. Acabativa

A Identificação de Problemas de Falta de Reconhecimento representa uma etapa fundamental no processo terapêutico da Terapia Familiar, permitindo ao terapeuta e à família compreender as questões relacionadas ao reconhecimento e valorização, e desenvolver estratégias para promover a comunicação e coesão familiar.